

Ивашина Н.В., Глубоковских А.В.
Владивосток, ДВФУ

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ИПОТЕКА»

Программа «Дальневосточная ипотека» – это государственная программа по предоставлению льготных ипотечных кредитов жителям Дальнего Востока. Программа была запущена в декабре 2019 г. с целью улучшения демографической ситуации в ДФО (в частности, уменьшения оттока населения), развития экономики регионов и содействия освоению природных ресурсов [1]. Ключевой особенностью этой программы является низкая процентная ставка по ипотечному кредиту. Например, согласно данным Банка России на май 2023 г. средняя ставка по ипотеке на Дальнем Востоке составляла 7%, а средняя ставка программы – 1,7% [2].

Целями получения ипотечного кредита являются: приобретение квартиры у застройщика (готовой или на этапе строительства) на территории ДФО; приобретение квартиры или дома на вторичном рынке в сельских поселениях субъектов ДФО, в Магаданской области и Чукотском АО; приобретение земельного участка и строительство дома на территории ДФО. Заемщиками могут стать следующие категории населения: молодые семьи; участники программы «Дальневосточный гектар»; участники программ повышения мобильности трудовых ресурсов в субъекты ДФО; сотрудники, проработавшие в государственной или муниципальной медицинской или образовательной организации, расположенной на территории ДФО не менее пяти лет; вынужденные переселенцы [3].

В таблице 1 представлены основные показатели реализации программы «Дальневосточная ипотека» за 2020-2022 гг.

Таблица 1

Динамика количества выданных ипотечных кредитов по программе «Дальневосточная ипотека» на 10 тыс. чел. населения, 2020-2022 гг.

Регион	2020 г.	2021 г.	2022 г.	Итого 2020-2022 гг.
Приморский край	22	28	37	87
Республика Саха (Якутия)	32	29	57	118
Хабаровский край	16	19	26	61
Амурская область	18	20	38	77
Сахалинская область	18	28	24	70
Республика Бурятия	17	15	24	56
Забайкальский край	9	11	17	38

Продолжение табл. 1

Магаданская область	17	60	31	109
Камчатский край	4	5	9	18
Чукотский АО	12	36	18	66
Еврейская АО	4	3	5	13
Все регионы ДФО	18	22	31	71

Источник: составлено авторами по [4],[5]

Наибольший спрос на льготные ипотечные кредиты в Республике Саха (Якутия), Магаданской области и Приморском крае, это можно объяснить стабильным вводом нового жилья. В этих регионах показатель ввода в действие жилых домов на 10 000 человек населения выше среднего по ДФО. Наименьший спрос в Забайкальском крае, Камчатском крае и Еврейской АО, что связано с показателем ниже среднего по ДФО, отражающим ввод нового жилья в регионе. В целом по регионам ДФО количество выданных кредитов по программе «Дальневосточная ипотека» росло на протяжении реализации программы, особенно заметен рост в 2022 году.

Гипотеза данного исследования заключается в следующем: введение программы «Дальневосточная ипотека» сократило отток населения из регионов ДФО.

Для оценки влияния программы на миграционный отток населения применялся метод синтетической контрольной группы, который позволяет создать синтетическую копию исследуемого региона, имитирующую поведение до применения некоторого воздействия [6]. С использованием этого метода можно спрогнозировать поведение региона без воздействия и сравнить с фактическими результатами, полученными после применения этого же воздействия. Примеры использования данного метода можно найти в [7], [8].

В данной работе метод синтетической контрольной группы применяется для всех регионов ДФО, за исключением Чукотского АО из-за отсутствия данных. В качестве набора контрольных регионов выбраны субъекты Сибирского ФО за исключением Республики Тыва из-за недостаточности данных. Выборка контрольных регионов объясняется отсутствием воздействия программы «Дальневосточная ипотека» и похожими климатическими и географическими условиями федеральных округов. Период до воздействия с 2010 по 2019 год, период после воздействия с 2020 по 2021 г.

После выбора контрольной группы рассчитывается вектор весовых коэффициентов:

$$W = (w_2, w_3, \dots, w_j), w_j \geq 0, 1 \quad (1)$$

$$w_2 + w_3 + \dots + w_j = 1$$

где w_j – весовой коэффициент региона j из контрольной группы.

Метод определения весовых коэффициентов основан на минимизации различий между значениями переменных в области воздействия и контрольной группой. Для этого используется сумма квадратов различий:

$$\sum_{i=1}^k v_m (X_{1i} - X_{0i}W)^2 \rightarrow \min \quad (2)$$

где v_m – вес, отражающий относительную важность;

X_{1i} – матрица переменных для регионов ДФО;

X_{0i} – матрица переменных для регионов СФО.

Матрица переменных X_i составлялась на основе факторов, оказывающих наиболее сильное влияние на миграционный отток населения в регионах ДФО и СФО с использованием эконометрической модели на панельных данных.

Метод предполагает, что значение миграционного оттока населения региона тестовой группы без воздействия должно быть близко к гипотетическому значению этого же показателя синтетической контрольной группы:

$$Y_{it}^k = \sum_{j=2}^n w_j Y_{it}, \quad (3)$$

где Y_{it}^k – миграционный отток из синтетического контрольного региона для региона i в году t до воздействия;

w_j – весовой коэффициент региона j из контрольной группы;

Y_{it} – миграционный отток из региона i ДФО в году t до воздействия.

Для оценки эффекта программы используется разность между значениями миграционного оттока в исходном регионе и синтетическом регионе после начала программы. Возможность такой оценки для синтетического региона обоснована в работе [9]. Далее с использованием t -критерия проверялась нулевая гипотеза о равенстве нулю средних значений полученных оценок a_{it} :

$$a_{it} = Y_{it} - Y_{it}^k, \quad (4)$$

где a_{it} – эффект от влияния;

Y_{it} – миграционный отток из региона i ДФО в году t после воздействия;

Y_{it}^k – миграционный отток из синтетического контрольного региона для региона i в году t после воздействия.

Реализация метода синтетической контрольной группы осуществлялась на языке программирования R в среде разработки RStudio с использованием пакета «Synth». В таблице 4 представлены вычисленные весовые коэффициенты для синтетических контрольных регионов субъектов Дальневосточного федерального округа, участвующих в исследовании.

Результаты расчётов показали, что миграционный отток в Амурской области, Камчатском крае, Сахалинской области, Хабаровском крае и Приморском крае в 2020-2021 гг. снижался и в контрольном, и в синтетическом регионах, однако наличие программы «Дальневосточная ипотека» дало положительный эффект и усилило это снижение. В Якутии и Бурятии количество уезжающих практически не изменилось, но в синтетическом контрольном регионе, без воздействия программы замечено уменьшение оттока населения. В Еврейской АО в 2020 году отток снизился, однако в 2021 г. стал расти. Эту же динамику показал синтетический контрольный регион. В Забайкальском край после значительного снижения миграционного оттока в 2020 году последовал рост в 2021 году, в синтетическом контрольном регионе отток снижался на протяжении двух лет. В Магаданской области отток населения уменьшался в 2020-2021 гг., а без воздействия программы «Дальневосточная ипотека» продолжал бы расти.

Для оценки влияния величины процентной ставки на цены на первичном рынке недвижимости были построены эконометрические модели на панельных данных с фиксированными эффектами. В качестве зависимой переменной рассматривалась «Средняя цена 1 кв. м. общей площади квартир на первичном рынке жилья в ценах потребительской корзины».

Первые две модели оценивались на данных 77 регионов РФ с 2015 по 2022 г. Показатели, выраженные в рублях, были скорректированы по стоимости потребительской корзины товаров и услуг для учета инфляции и различия уровня цен в регионах. Результаты оценки моделей представлены в табл.3. В первой модели в качестве одного из факторов использовалась средневзвешенная процентная ставка по ипотечным кредитам, во второй – дамми-переменная для регионов ДФО в 2020-2022 гг. Третья модель оценивалась только для регионов ДФО с учетом временных эффектов. За базовый был взят 2019 г., т.к. программа начала полноценно работать с 2020г.

Таблица 2

Результаты оценивания моделей, зависимая переменная «Средняя цена 1 кв. м. общей площади квартир на первичном рынке жилья в ценах потребительской корзины»

Переменные	Модель с процентной ставкой	Модель с дамми-переменной для регионов ДФО	Модель только для регионов ДФО
Средняя фактическая стоимость строительства одного квадратного метра общей площади жилых помещений во введенных в эксплуатацию жилых зданиях в ценах потребительской корзины (штук)	-0,041	-0,318***	-0,073

Продолжение табл. 2

Среднедушевые денежные доходы населения в ценах потребительской корзины (штук)	2,451 ***	1,309 ***	0,878
Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам (проценты)	-0,157 ***		
Ввод в действие общей площади жилых домов на 1000 человек населения (кв. метр)	0,002 ***	0,003 ***	0,001
Регион ДФО в 2020-2021 гг. (1 – да, 0 – нет)		0,933***	
Временной эффект, 2015 г.			0,112
Временной эффект, 2016 г.			-0,329
Временной эффект, 2017 г.			-0,431
Временной эффект, 2018 г.			-0,192
Временной эффект, 2020 г.			0,525*
Временной эффект, 2021 г.			0,789**
Временной эффект, 2022 г.			0,871***
R ²	0,42	0,27	0,65
Количество наблюдений	616	616	80

Источник: составлено автором

Примечание: значимые коэффициенты обозначены знаками: · – уровень значимости 10%, * – уровень значимости 5%, ** – уровень значимости 1%, *** – уровень значимости 0,1%.

По результатам оценки модели 1 можно сделать вывод о том, что снижение средневзвешенной ставки по ипотечным кредитам приводит к росту цен на жилье на первичном рынке недвижимости. А так как на снижение средневзвешенной процентной ставки влияют ставки по программам льготного ипотечного кредитования, значения которых ниже рыночного значения, то программа «Дальневосточная ипотека» может оказывать влияние на цены первичного рынка жилья. По результатам оценки второй модели в регионах ДФО в 2020-2022 гг. (годы проведения программы «Дальневосточная ипотека») годах средняя цена 1 кв. м. общей площади квартиры на первичном рынке жилья увеличилась в среднем на 0,933 потребительских корзин по сравнению с другими регионами. Исходя из этого можно сделать вывод о том, что программа «Дальневосточная ипотека» стала оказывать

значимое влияние на цены первичного рынка жилья в регионах ДФО. По результатам оценки третьей модели с дамми-переменными получается, что 2020-2021 гг. значимо отличались от 2019 года, коэффициенты при этих временных дамми положительны. Исходя из полученных результатов можно сделать вывод о том, что программа «Дальневосточная ипотека» могла привести к росту цен на первичном рынке жилья в регионах ДФО.

На основе проведенного исследования можно сделать вывод о том, что программа «Дальневосточная ипотека» показала достаточно хорошие результаты в большинстве регионов ДФО, так как в них с 2020 г. стал уменьшаться миграционный отток населения. К этим регионам относятся: Амурская область, Камчатский край, Сахалинская область, Хабаровский край, Магаданская область и Приморский край.

Также в проведенном исследовании было установлено, что с запуском программы в регионах начали расти цены на первичном рынке жилья. Вследствие этого, для категорий населения, неподходящих под условия программы «Дальневосточная ипотека», жилье становится менее доступным.

Список использованной литературы:

1. Методика оценки качества формирования и реализации государственных программ Российской Федерации в рамках осуществления последующего контроля за исполнением федерального бюджета N 11К (1536) – КонсультантПлюс. – Режим доступа: <http://base.consultant.ru>— Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.

2. РБК: [сайт]. – URL: <https://prim.plus.rbc.ru/news/641d06fb7a8aa92e1a811cbf> (дата обращения: 22.05.2023) – Режим доступа: для незарегистр. пользователей. – Текст: электронный.

3. Корпорация развития жилищного строительства: [сайт]. – URL: <https://кржс.рф/product/dalnevostochnaya-ipoteka/> (дата обращения: 22.05.2023). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.

4. ДОМ.РФ : [сайт]. – URL: <https://xn--d1aqf.xn--p1ai/analytics/> (дата обращения: 22.05.2023). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.

5. Федеральная служба государственной статистики: [сайт]. – URL: <https://rosstat.gov.ru/> (дата обращения: 22.05.2023). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.

6. Paul J. Gertler, Sebastian Martinez, Patrick Premand Impact Evaluation in Practice: The World Bank, 2016. S. 36.

7. Шмидт, Ю. Д., Ивашина Н.В. Оценка результативности новых инструментов миграционной политики в Дальневосточном регионе // Экономика региона. – 2021. – Т. 17, вып. 3.

8. Литвиненко, О. А. Влияние пандемии COVID-19 на ускорение цифровизации экономики в России и странах Европы : дис. На соиск магист. Степ. Экон. Наук : 38.04.01 / Литвиненко Оксана Александровна ; НИУ ВШЭ. – Москва, 2023. – 63 с.

9. Abadie A., Diamond A., Hainmueller J. Comparative Politics and the Synthetic Control Method // American Journal of Political Science. 2015. Vol. 59, № 2. P. 495-510.